

GT X – Crises

Corpo, imagem, som e eletromagnetismo: uma poética transdutiva entre fronteiras tecnopoéticas

Mes. Camila dos Santos (PPGART UFSM)
Dra. Andreia Machado Oliveira (PPGART UFSM)

RESUMO

Este artigo se refere à parte de um estudo de doutorado em arte contemporânea que está em andamento, na linha de pesquisa arte e tecnologia, com ênfase em poéticas visuais. Trata-se, especificamente, de uma obra através da qual o conceito de transdução é utilizado para mediar uma poética visual e de arte sonora com uso de rádio, onde o corpo humano é o elemento transiente e interferente do trabalho, que está entre a imagem, o som e o eletromagnetismo. Para o filósofo francês Gilbert Simondon, transdução é entendida como uma operação física, biológica, mental e social, que une matéria, energia e informação, na interação das relações que se geram em determinado meio, indivíduo e conjunto. E, na pesquisa aqui referida, transdução, além de versar sobre questões técnicas, também é um entendimento tecnopoético e artístico. Palavras-chave: Transdução; Arte Sonora; Corpo; Eletromagnetismo.

ABSTRACT

This paper refers to part of a PhD study in contemporary art that is in progress, in the line of research art and technology, with an emphasis on visual poetics. It is, specifically, a work through which the concept of transduction is used to mediate a visual poetic and sound art with the use of radio, where the human body is the transient and interfering element of the work, which is between the image, sound and electromagnetism. For the French philosopher Gilbert Simondon, transduction is understood as a physical, biological, mental and social operation, which unites matter, energy and information, in the interaction of relationships that are generated in a given environment, individual and set. And, in the research referred to here, transduction, in addition to dealing with technical issues, is also a technopoetic and artistic understanding.

Keywords: Transduction; Sound Art; Body; Electromagnetism.

INTRODUÇÃO

O conceito de transdução abordado neste artigo media uma poética visual e de arte sonora performativa com uso de rádio, de título Abissal. Esta realização coloca em jogo as transduções operadas entre imagem, transmissão radiofônica e a interferência do corpo humano transiente, que se apresenta enquanto tal durante o acontecimento artístico, de maneira efêmera,

podendo ter sua temporalidade dilatada quando captado por registros de áudio e vídeo. O termo transdução ainda remete, aqui, à natureza de uma transmissão radiofônica e seus processamentos sonoros, conversivos e de transformação de energia, através dos quais suas operações não são exteriores ou blindadas pelas estruturas orgânicas.

O filósofo francês Gilbert Simondon (1924-1989) é a referência central aqui utilizada para a apropriação da transdução enquanto conceito operatório, pois a amplia para um entendimento de um sistema mais complexo, o que inclui, ao mesmo tempo, operações físicas, biológicas, mentais e sociais. Ou seja, o pensamento ontogenético simondoniano, no qual a operação tecnológica também acontece em nível físico-químico e na interação das relações que se geram em determinado meio, indivíduo e conjunto. Em outras palavras, corpos orgânicos e artísticos também podem implicar em processos transdutivos físicos, eletromagnéticos e tecnopoéticos no sistema de Abissal.

TRANSDUÇÕES TECNOPOÉTICAS FRONTEIRIÇAS

O conceito de transdução é citado em diversas áreas do conhecimento e utilizado para variadas aplicações, tais como nas ciências biológicas, na física ou nas engenharias. Sobretudo na engenharia acústica, implica nos diferentes processamentos do som. No campo da arte e tecnologia, Gilbert Simondon expande esse termo, que não se refere somente a uma ampliação epistemológica, mas também uma crítica ao pensamento tecnológico na Modernidade:

Nós entendemos por transdução uma operação física, biológica, mental, social, pela qual uma atividade se propaga ponto a ponto no interior de um domínio, fundando tal propagação sobre a estruturação de um domínio de lugar em lugar: cada região da estrutura constituída serve à região seguinte como princípio de constituição, de maneira que uma modificação se estende assim progressivamente ao mesmo tempo que essa operação estruturante. (SIMONDON, 2005, p. 27).

Na obra *Abissal*, poética artística à qual este artigo se refere, a transdução é promovida em diferentes níveis, porém todas partes de um mesmo sistema. *Abissal* é um audiovisual que possui, basicamente, três camadas poéticas e de operação artística: é um vídeo em *looping*, feito

a partir de imagens públicas do fundo do mar, reproduzidas na tela de um computador e captadas pela artista com o uso de uma câmera, preservando as características pixaleadas da tela de reprodução de vídeo e, posteriormente, editando essas imagens processadas pela autora; é um áudio, que não se apresenta como mera trilha sonora ilustrativa do vídeo final, mas sim a captação, através do microfone da câmera, de uma transmissão radiofônica feita por um transmissor analógico artesanal de baixa potência, com um capacitor frágil e não blindado, operado por meio de um console digital conectado a um *smartphone*, cujo som transmitido é a reprodução de um arquivo sonoro digital criado a partir de duas pistas de áudio – uma, o canto de baleias captados por hidrofones e, a outra, ruídos de interferências radiofônicas criados eletronicamente – ambos os sons de direitos de uso público; e, finalmente, a camada da ação da artista, que captou, ao mesmo tempo, as imagens reproduzidas na tela do computador e a transmissão radiofônica, com o seu corpo interferindo tanto na emissão sonora do transmissor como na sua recepção, com um rádio receptor, criando outro campo interferente de ondas eletromagnéticas propagadas pelo ar – ou seja, um corpo transiente, que propiciou aquele tipo de dispositivo sonoridade com a sua presença corpórea.

Esta poética transdutiva, dessa maneira, não somente abarca uma série de transferências e consequentes transformações de energias e processamentos de imagem e som, mas também abrange como tais técnicas, aparelhos e dispositivos são interferidos pelo corpo humano. Tal como esse sistema todo se volta para os olhos e os ouvidos de uma pessoa que se depara com Abissal, seja com a reprodução do audiovisual em algum computador ou telefone celular inteligente, seja em um espaço expositivo. Visto que, a propósito dos procedimentos para a criação do trabalho, seus meios não são explicitados e não necessariamente estão diante da lente da câmera que capturou suas imagens e sons compositores, mas, sim, encontram-se nas fronteiras de sua realização e na concepção da obra em si.

O CORPO, O ELETROMAGNETISMO E O FAZER POÉTICO

A luz é uma onda eletromagnética, assim como as ondas radiofônicas também são, e se propagam no vácuo e em diferentes meios, seja no ar, na água ou de maneiras diferentes através

de outros materiais. Dentre esses meios e materiais, estão os corpos orgânicos, geradores de eletricidade, ou bioeletricidade. Em Abissal, o rádio transmissor é FM, ou seja, de natureza de onda eletromagnética de frequência modulada, que pode sofrer mudanças na frequência emitida pela fonte, a qual, por si só, já é de fabricação frágil, de baixa potência e sem blindagem, suscetível a diversas variações ambientais. Mais particularmente, a interferência do próprio rádio receptor e do corpo da artista, com sua bioeletricidade. Porém, o evento transmissão radiofônica sofre, no trabalho artístico em questão, flutuações efêmeras e não programadas, pois o corpo performativo é transiente e efêmero, justamente pelo sistema tecnopoético formado em Abissal, com suas características técnicas, artísticas e conceituais. Todavia, o material audiovisual que capta a ação do corpo interferente sobre as imagens, os sons e as oscilações eletromagnéticas – estas, manifestadas em alterações sônicas – leva o corpo transiente a assumir um certo grau de permanência para além do efêmero. E, assim, integrar o sistema transdutivo tecnopoético.

Uma das problematizações em Abissal é exatamente fazer se manifestar, de alguma maneira, as fricções de diferentes campos de energia e diferentes corpos, suas transduções que se tornam visíveis e audíveis mediante ruídos, na sua diferença matemática e poética. E, neste caso, um transmissor radiofônico frágil propicia tal experiência, já que é mais permeável a interferências e permite que as suas engrenagens sejam percebidas, com suas influências sobre o meio ambiente e os seres vivos – a biomassa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abissal faz parte de uma pesquisa que é, ao mesmo tempo, artística e científica, cujos conceitos operatórios e entendimentos são proposições feitas por uma artista que não tem qualquer formação técnica ou acadêmica em física, engenharia, matemática ou outro tipo de ciência exata. Mas que, por seu turno, acredita que a arte seja elemento de diálogo com a tecnologia, o técnico, as questões da arte contemporânea e da filosofia que perturbam o presente e o futuro. Perguntas essas que fazem parte de um mundo que, convertido em práticas e problemas artísticos, transduzem um cenário abissal, no qual os corpos parecem tão frágeis e

transientes mas, ainda assim, preservam dilemas permanentes. Abissal, nessa conjuntura, é pergunta, é meio, é saída, é efemeridade e permanência, um gesto artístico e poético.

REFERÊNCIAS

HUI, Yuk. *Fragmentar el futuro: ensayos sobre tecnodiversidad*. Traducción de Tadeo Lima. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2020.

SIMONDON, Gilbert. *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007.

SIMONDON, Gilbert. *L'invention dans les techniques: cours et conférences*. Paris: Seuil, 2005.

Como citar este texto:

SANTOS, Camila dos; OLIVEIRA, Andreia M. Corpo, imagem, som e eletromagnetismo: uma poética transdutiva entre fronteiras tecnopoéticas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-5.